

ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ И ПРОФИЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ И МЫШЬЯКА В ПОЧВАХ ЮГО–ВОСТОЧНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТЕЙ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Рахматзода М.Н.

Аминджонова М.Х.

Нурматзода Д.Х.

Худжанский государственный университет имени акад. Бободжона Гафурова,

Республика Таджикистан

muhamadirahmatov@yandex.com

Аннотация: Проанализированы профильные распределения элементов I, II и IV классов опасности в пределах юго–восточной и центральной частей Согдийской области в период с 2020 по 2024 год. Изучено более 50 почвенных проб, отобранных из поверхностного горизонта и по глубине почвенного разреза (0 – 5, 5 – 25, 25 – 50, 50 – 100 см). Применены геохимические общепринятые эмпирические показатели для оценки степени загрязнения почв тяжёлыми металлами и мышьяком. По геохимическим показателям установлено, что исследуемая территория характеризуется низким уровнем загрязнения. Результаты расчётов показали слабое загрязнение территории элементами, относящимися ко I, II и IV классам опасности. Установлено, что **наибольшее содержание этих элементов наблюдается в приповерхностном слое почвы (0–5 см), а с увеличением глубины их концентрация постепенно снижается, за исключением мышьяка. Среднее содержание As с увеличением глубины возрастает. Содержание Cu, Cr, MnO, TiO₂, Sr, Fe₂O₃ в почвенном разрезе остается практически одинаковым, резких изменений не наблюдается.**

Ключевые слова: тяжёлые металлы, мышьяк, почва, рентгенфлуоресцентный анализ, эмпирические эколого – геохимические показатели, предельно допустимая концентрация.

FEATURES OF ACCUMULATION AND PROFILE DISTRIBUTION OF HEAVY METALS AND ARSENIC IN THE SOILS OF THE SOUTH- EASTERN AND CENTRAL PARTS OF SUGHD REGION

Annotation: The profile distribution of elements belonging to hazard classes I, II, and IV within the southeastern and central parts of the Sughd region during the period from 2020 to 2024 has been analyzed. Over 50 soil samples were studied, having been selected from the surface horizon and at various depths of the soil profile (0 – 5, 5 – 25, 25 – 50, 50 – 100 cm). Commonly accepted geochemical empirical indicators were used to assess the degree of soil contamination with heavy metals and arsenic. According to geochemical indicators, the studied area is characterized by a low level of contamination. The calculation results revealed weak contamination of the territory with the elements classified under hazard classes I, II, and IV. It was found that the highest concentrations of these elements occur in the surface soil layer (0 – 5 cm), and their concentration gradually decreases with depth, except for arsenic. The average concentration of As increases with depth. The concentrations of Cu, Cr, MnO, TiO₂, Sr, and Fe₂O₃ remain almost constant throughout the soil profile, showing no significant variations.

Keywords: heavy metals, arsenic, soil, X-ray fluorescence analysis, empirical eco-geochemical indicators, maximum permissible concentration.

Загрязнение природной среды тяжёлыми металлами (ТМ) и мышьяком представляет одну из наиболее серьёзных угроз для экосистем, окружающей среды и здоровья человека. Тяжёлые металлы, наряду с другими минеральными элементами – кремнием, алюминием, железом, кальцием и натрием, – являются естественными компонентами почв, материнских пород и земной коры [1, с.4-6; 2, с.318-330; 5, с. 174; 3, с. 82]. Их концентрации зависят от воздействия природных факторов, включая климатические изменения, что обуславливает вариации содержания этих элементов в различных географических регионах вследствие процессов орогенеза и почвообразования [3, с. 5-8; 4, с. 213].

Таким образом, исходный геологический материал существенно влияет на пространственную изменчивость содержания элементов в почве. За последние сто лет, в эпоху интенсивной индустриализации и урбанизации, пространственная изменчивость концентраций тяжёлых металлов в почве значительно возросла. Это связано с увеличением объёмов добычи, плавки и обогащения металлов, в результате которых токсичные вещества попадали в атмосферу, гидросферу, почву и, в конечном итоге, в пищевую цепь [18, с. 123255; 12, с. 144879; 4, с. 213].

В Таджикистане проведено значительное количество исследований [6, с. 105; 7, с.212; 8, с. 76; 15, с.1-12; 16, с.169; 17, с. 1-15; 10, с. 25], посвящённых изучению поведения тяжёлых металлов и мышьяка в поверхностных слоях почвы, а также оценке их концентраций. В последние десятилетия особую актуальность приобрёл вопрос изучения вертикального распределения тяжёлых металлов (ТМ) и мышьяка в почвенных профилях. В предыдущих исследованиях внимание уделялось преимущественно содержанию этих элементов в приповерхностных слоях почвы. Содержание и особенности профильного распределения тяжёлых металлов и мышьяка в почвах юго-восточной и центральной частей Согдийской области до сих пор остаются неизученными. Недостаток данных по данной проблеме обусловил выбор тематики данной статьи, которая имеет как научное, так и практическое значение для изучения концентраций ТМ и мышьяка в различных почвенных профилях.

Для исследования были выбраны пробы почвы, отобранные в юго-восточной и центральной частях области, поскольку эти территории являются типичным примером больших и разнообразных природных зон. Они характеризуются изменёнными природными условиями и подвержены значительному воздействию антропогенной деятельности.

Юго-восточные части Согдийской области являются экологически более чистыми, чем её северо-западные районы. Это связано с отсутствием крупных промышленных предприятий, выбрасывающих загрязняющие вещества в окружающую среду. Однако воздушные массы, переносимые из отдалённых

районов (особенно с северо–запада, где преобладает роза ветров), транспортируют загрязняющие вещества, включая ТМ и мышьяк, которые оседают на горных территориях Шахристанского, Деваштичского и Истаравшанского районов. По этой причине для изучения и оценки вклада трансграничного переноса загрязняющих веществ, включая тяжёлые металлы, на территории Северного Таджикистана нами проделана значительная работа [6, с. 105; 7, с.212; 8, с. 76].

Профильное распределение ТМ и мышьяка ранее изучалось [6, с. 105] в пределах метровой толщи почв на территории западной и северо–восточной частей Согдийской области. Однако за последние два десятилетия экологическая ситуация в юго–восточной части области существенно изменилась. Это связано с увеличением транспортной нагрузки, активным строительством новых жилых объектов, развитием производства строительных материалов (включая переработку мрамора, изготовление бетонных плит, кирпича и шлакоблоков), а также изменениями в структуре промышленности.

Всё это требует комплексного изучения поведения ТМ и мышьяка на различных глубинах в почвах. Понимание судьбы высокотоксичных ТМ, механизмов их закрепления и миграционной способности позволит не только прогнозировать масштабы загрязнения, но и разработать эффективные практические мероприятия по его снижению.

Поэтому перед нами поставлена задача определить содержание ТМ и мышьяка в почвах, отобранных с различных глубин, обработать полученные лабораторные данные с использованием методов математической и геостатистической статистики, а также сравнить результаты с утверждёнными нормативными значениями ПДК и их кларковыми содержаниями для каждого элемента. Для выявления взаимосвязей между ТМ и мышьяком в исследуемых почвах будет проведён корреляционный анализ. Статистическая обработка данных выполнена с использованием программы Microsoft Excel – 2010, SigmaPlot – 12.0 и Python 3.

Полученные данные предполагается использовать для анализа негативного влияния на почвенный покров и разработки мер, направленных на обеспечение эффективного и экологически безопасного природопользования.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования проводились на территории юго-восточной и центральной частей Северного Таджикистана, в том числе в Шахристанском, Истаравшанском, Деваштичском, Зафарабадском, Спитаменском и Джаборрасуловском районах Согдийской области. Также были собраны пробы почвы вблизи Дигмайского радиоактивного хвостохранилища и на правом берегу реки Сыр-Дарья в пределах города Худжанд. В рамках исследования был проведён лабораторный анализ образцов почвы на содержание двенадцати элементов (токсичных металлов): Zn (цинк), Pb (свинец), Cr (хром), Ni (никель), Co (кобальт), Cu (медь), V (ванадий), MnO (марганец), TiO₂ (титан), Sr (стронций), Fe₂O₃ (оксид железа). Кроме того, объектом исследования был выбран полуметалл мышьяк (As), известный своей высокой токсичностью. Для определения тяжёлых металлов и мышьяка использован метод рентгенофлуоресцентного анализа с применением спектрометра «Спектроскан МАКС-G» (ООО «СПЕКТРОН», Россия) [7, с.214]. В каждой точке отбора была сформирована объединённая проба, составленная как минимум из четырёх точечных проб. В качестве объекта исследования использовались пробы почвы, собранные с разных глубин почвенных профилей юго-восточной и центральной частей Согдийской области. Глубина отбора проб составляла 0-100 см. Описание мест отбора проб почв приведено в табл. 1. В процессе работ было проанализировано 53 пробы почвы на содержание ТМ и мышьяка. Анализ проб был осуществлён в лаборатории физики атмосферы Физико-технического института имени С. У. Умарова Национальной академии наук Таджикистана.

Таблица 1.

Координаты мест сбора проб почв на территории юго-восточной и центральной частей Согдийской области

№ проб	Место сбора проб	Широта	Долгота	Высота
1	Шахристан	39°46'25.59"C	68°49'0.06"B	1455
2	Деваштич	39°57'42.40"C	69° 8'21.55"	903
3	Село Верхний Далян	39°49'50.73"C	69° 0'39.88"B	1194
4	Зафарабад	40°10'30.57"C	68°51'31.35"B	411
5	Мехнатабад	40° 9'51.48"C	68°57'10.23"B	464
6	Спитамен	40° 9'40.89"C	69°20'41.81"B	350
7	Джабборрасуловоский р-н	40° 6'46.28"C	69°23'47.74"B	488
8	вблизи Дигмайского хвостохранилища	40°12'46.35"C	69°31'2.56"B	350
9	Худжанд	40°16'19.54"C	69°38'25.38"B	355

Обработка данных и статистический анализ

Результаты, полученные с помощью рентгенофлуоресцентного волнодисперсионного анализа, представлены в таблицах 2-4. Характер накопления и вертикального профильного распределения ТМ и мышьяка в почве отличается неравномерностью, но имеет определённые общие закономерности, связанные с близостью их химических свойств. Наибольшее содержание этих элементов наблюдается в приповерхностном слое почвы (0-5 см), а с увеличением глубины их концентрация постепенно снижается, за исключением мышьяка (см. табл. 2 – 4). Среднее содержание As с увеличением глубины возрастает. Содержание Cu, Cr, MnO, TiO₂, Sr, Fe₂O₃ в почвенном разрезе остаётся практически одинаковым, резких изменений не наблюдается.

Диапазон колебаний среднего содержания в почвенном разрезе составляет для: Zn – 46,2 – 59,7; As – 37,4 – 54,9; Pb – 2,23 – 8,49; Cr – 64,6 – 72,6; Ni – 18,2 – 23,8; Co – 0,44 – 0,75; Cu – 50,8 – 53,0; V – 12,1 – 24,0; MnO – 89,1 – 101; TiO₂ – 0,28 – 0,35; Sr – 102 – 113; Fe₂O₃ – 2,98 – 3,36.

В результате отбора и анализа проб почвы на содержание Zn и Pb в различных вертикальных профилях почв превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) не обнаружено. **Повышенное содержание Zn в основном отмечено в верхнем горизонте исследуемой почвы.** Максимальные значения содержания цинка (Zn) в верхнем горизонте почв на глубине от 0 до 10 см были зафиксированы в точках №4 (1,2 ПДК) и №5 (1,14 ПДК). Полученные результаты сравнивали с кларком в литосфере по А.П. Виноградову [1, с.238]. На основе полученных данных можно сделать вывод, что содержание элементов первого класса опасности (Zn и Pb) на исследуемой территории практически во всех профилях, по сравнению с ПДК и кларковым содержанием, находится в пределах нормы. Превышение ПДК и кларка для мышьяка наблюдается практически во всех исследуемых пробах, как в верхнем, так и в нижнем горизонтах. **По элементам I-го класса опасности они не загрязнены как по содержанию, так и по накоплению относительно кларка в литосфере и ПДК для почв.**

Для Cr превышения кларка не зафиксировано, однако его фактическое содержание в верхнем горизонте исследуемых почв превышает ПДК в 10,42–15,69 раза. Во всех пробах, отобранных из различных разрезов почв, наблюдалось превышение содержания Cr по сравнению с ПДК. Содержание Ni и Co в различных профилях почв сильно изменяется, но не превышает значений ПДК и кларка. В анализируемых пробах во всех профилях почв зафиксировано превышение кларка для Cu. Распределение Cu по почвенному профилю практически равномерное, без резких изменений концентрации (рис. 2). По отдельным слоям почвы (50 – 100 см) наблюдаются превышения содержания меди относительно ПДК. Предполагаем, что причиной превышения содержания меди относительно значения кларка во всех вертикальных профилях исследуемых почв связано с геологическими характеристиками пород, из которых формировались эти почвы. Превышение ПДК изучаемых элементов на всех глубинах почвы было зафиксировано по двум элементам – As и Cr. Как видно из представленных результатов (табл. 2 и 3), превышение ПДК по данным элементам отмечено на всех объектах исследования.

Как видно из рисунка и таблиц 2-4, содержание всех рассматриваемых элементов по профилю почвы распределяется относительно равномерно, при этом наибольшая концентрация отмечается в приповерхностном горизонте (слое 0 – 5 см) по сравнению с более глубокими слоями почвы.

В юго–восточной и центральной частях Согдийской области отмечены следующие средние значения содержания элементов в верхнем горизонте почв на глубине 5 см: Sr 113,53 > MnO 101,56 > Cr 72,6 > Zn 59,7 > Cu 50,84 > As 37,4 > V 24,0 > Ni 23,89 > Pb 8,49 > Fe₂O₃ 3,36 > Co 0,75 > TiO₂ 0,28. По величине среднего содержания исследуемые ТМ в пробах почв, собранных на глубине 25 см, распределяются в следующем порядке убывания: Sr 102 > MnO 89,1 > Cr 65,2 > Cu 52,0 > As 48,8 > Zn 46,2 > Ni 21,9 > V 12,1 > Pb 8,49 > Fe₂O₃ 3,16 > Co 0,48 > TiO₂ 0,35.

Таблица 2.

Содержание и профильное распределение элементов I класса опасности в почвах юго–восточной и центральной частей Согдийской области

Глубина отбора, см	Zn		As		Pb	
	Элементы I-го класса опасности					
	C _{min} ± C _{max}	<C> ± σ	C _{min} ± C _{max}	<C> ± σ	C _{min} ± C _{max}	<C> ± σ
0–5	31,2 ± 118	59,7 ± 10,3	0,04 ± 93,7	37,4 ± 9,81	0,07 ± 19,1	8,49 ± 2,39
05–25	29,0 ± 58,2	46,2 ± 2,35	27,9 ± 5,00	48,8 ± 7,18	0,11 ± 27,1	8,49 ± 2,42
25–50	32,1 ± 56,0	43,2 ± 2,03	33,9 ± 120	52,9 ± 6,49	0,23 ± 16,4	2,94 ± 1,34
50–100	31,8 ± 52,6	41,7 ± 1,78	24,9 ± 129	54,9 ± 7,37	0,26 ± 7,17	2,23 ± 0,56
Кларк	50		5		16	
ПДК	100		2		32	

Примечание к таблице 2. <C>, C_{max}, C_{min} и σ – среднее, максимальное, минимальное и среднеквадратичное отклонение содержания элементов в пробе.

¹ – значения ПДК по стандартам России ГН 2.1.7.2041–06 [9, стр.16].

Таблица 3.

То же, что и в табл. 2, для элементов 2 – го класса опасности

Глубина глубина, см	Cr		Ni		Co		Cu	
	Элементы 2-го класса опасности							
	$C_{min} \pm$ C_{max}	$\langle C \rangle \pm \sigma$	$C_{min} \pm$ C_{max}	$\langle C \rangle \pm \sigma$	$C_{min} \pm$ C_{max}	$\langle C \rangle \pm \sigma$	$C_{min} \pm$ C_{max}	$\langle C \rangle \pm$
0–5	62,5 ±94,1	72,6 ±4,74	9,70±41,1	23,8 ±3,39	0,10 ±4,53	0,75 ±0,40	44,9 ±54,8	50,8±1,
5–25	61,7±68,2	65,2±0,62	8,46±31,4	21,9±1,96	0,08±0,86	0,48±0,06	49,9±54,3	52,0±0,
25–50	62,7±67,0	64,8±0,42	10,5±33,0	20,9±1,84	0,11±0,94	0,62±0,07	50,1±54,6	52,4±0,
50–100	62,0±67,4	64,8±0,41	8,47±30,2	18,2±1,87	0,14±0,91	0,44±0,06	50,4±56,7	53,0±0,
Кларк	200		40		10		20	
ПДК	6		85		25		55	

Таблица 4.

То же, что и в табл. 2, для элементов 4 – го класса опасности

V		MnO		TiO ₂		Sr		Fe ₂ O ₃
C_{min} □□ C_{max}	$\langle C \rangle \pm \square$	C_{min} □□ C_{max}	$\langle C \rangle \pm \square$	C_{min} □□ C_{max}	$\langle C \rangle \pm \square$	C_{min} □□ C_{max}	$\langle C \rangle \pm \square$	C_{min} □□ C_{max}
5,97 ±100	24,0 ±10,6	88,1 ±145	101 ±9,62	0,03 ±0,37	0,28 ± 0,05	93,9 ±169	113 ±10,7	1,7 ±5,4
5,81±22,3	12,1±1,48	87,9±89,9	89,1±0,18	0,33±0,37	0,35±0,005	98,9±107	102±0,66	1,69±4
3,78±21,5	12,3±1,33	88,3±89,8	88,9±0,12	0,33±0,37	0,35±0,004	99,5±107	102±0,72	1,80±4
5,77±28,5	14,0±1,68	87,5±89,9	88,9±0,19	0,33±0,37	0,35±0,01	99,1±108	102±0,83	1,79±4
150		850		4,2		300		3,8
150		2374		0,8		–		–

Рис. 1. Вертикальное профильное распределение среднего содержания элементов I-класса опасности в слое 0 – 100 см.

Рис. 2. Вертикальное профильное распределение среднего содержания элементов 2-класса опасности в слое 0 – 100

Рис. 3. Вертикальное профильное распределение среднего содержания элементов 4– класса опасности в слое 0 – 100

В результате исследования проб почв на содержание ТМ и мышьяка на глубине 50 см определена следующая последовательность: $Sr_{102} > MnO_{88,9} > Cr_{64,8} > As_{52,9} > Cu_{50,1} > Zn_{43,2} > Ni_{20,9} > V_{12,3} > Fe_2O_3_{2,98} > Pb_{2,94} > Co_{0,62} > TiO_2_{0,35}$. Следует отметить, что среднее содержание исследуемых ТМ и мышьяка в вертикальном профиле на глубине 100 см располагается в следующем порядке убывания: $Sr_{102,01} > MnO_{88,97} > Cr_{64,88} > As_{54,97} > Cu_{53,06} > Zn_{41,75} > Ni_{18,20} > V_{14,06} > Pb_{2,23} > Fe_2O_3_{3,07} > Co_{0,44} > TiO_2_{0,35}$.

Эти данные свидетельствуют о том, что средняя концентрация веществ значительно выше в приповерхностном слое почвы по сравнению с вертикальными профилями, тогда как среднее содержание других элементов лишь незначительно варьировалось между поверхностными и глубокими слоями.

Для выявления закономерностей распределения ТМ и мышьяка в зависимости от таких факторов, как разные слои почвы, географическое положение, свойства почвенных горизонтов, а также степень и характер антропогенных воздействий, рассчитывали коэффициент вариации (CV), который позволяет оценить степень изменчивости содержания металлов относительно их среднего значения.

Использование коэффициента вариации в подобных исследованиях позволяет учёным объективно оценивать степень неоднородности распределения тяжёлых металлов в почвах, выявлять зоны повышенного накопления и разрабатывать рекомендации по охране окружающей среды.

По величине CV исследуемые ТМ и мышьяка для почв на глубине 5 см образуют следующие убывающие ряды (%): Co 53,6 > V 44,2 > Pb 28,1 > As 26,2 > TiO₂ 19,5 > Zn 17,3 > Ni 14,2 > Fe₂O₃ 12,4 > MnO 9,48 > Sr 9,44 > Cr 6,54 > Cu 2,69. На основании полученных данных был составлен ряд по величине CV для почв на глубине до 50 см, что позволило выявить закономерности в распределении ТМ и мышьяка и степень их изменчивости: Pb 28,4 > Co 13,7 > V 12,25 > As 10,2 > Ni 8,96 > Fe₂O₃ 7,75 > Zn 5,09 > TiO₂ 1,36 > Cr 0,96 > Cu 0,69 > Sr 0,65 > MnO 0,21. По величине CV, рассчитанных для почвы на глубине 25 см, элементы располагаются в следующем убывающем порядке: Pb 45,8 > As 12,2 > Co 12,1 > V 10,7 > Ni 8,81 > Fe₂O₃ 8,20 > Zn 4,70 > TiO₂ 1,24 > Cu 0,80 > Sr 0,71 > Cr 0,66 > MnO 0,14. Величина CV рассчитанных для почвы на глубине 50 см, возрастает в следующем ряду: Pb 45,8 > As 12,2 > Co 12,1 > V 10,7 > Ni 8,81 > Fe₂O₃ 8,20 > Zn 4,70 > TiO₂ 1,24 > Cu 0,80 > Sr 0,71 > Cr 0,66 > MnO 0,14. Последовательность ТМ и мышьяка по величине CV для почвы на глубине 100 см формирует следующий ряд: Pb 25,2 > Co 14,6 > As 13,4 > V 11,9 > Ni 10,2 > Fe₂O₃ 6,84 > TiO₂ 4,45 > Zn 4,28 > Cu 0,84 > Sr 0,82 > Cr 0,64 > MnO 0,21.

В табл. 5 представлены рассчитанные коэффициенты корреляции между концентрациями исследованных тяжёлых металлов и мышьяка в пробах почв отобранных в слое 0 – 5 см. Для более глубокого понимания характера двух группы взаимосвязанных между содержанием в почве тяжёлых металлов и мышьяка, поступающих от единых источников и влиянием различных факторов между данными параметрами был рассчитан коэффициент корреляции.

Таблица 5.

Коэффициенты корреляции между концентрациями некоторых ТМ и мышьяка в пробах почв в слое 0 – 5 см

ТМ	Sr	Pb	As	Zn	Cu	Ni	Co	Fe ₂ O ₃	MnO	Cr	V	TiO ₂
----	----	----	----	----	----	----	----	--------------------------------	-----	----	---	------------------

Sr	1,00	0,47	–	0,56	–	0,56	0,42	0,45	0,98	0,97	0,93	–	0,72	
Pb		1,00	–	0,20	–	0,36	0,11	0,22	0,12	0,50	0,47	0,50	–	0,46
As			1,00	0,68	0,77	0,57	0,37	–0,47	0,82	0,83	0,73	0,59		
Zn				1,00	0,67	0,67	0,34	0,66	0,58	0,62	0,34	0,43		
Cu					1,00	0,68	0,42	–0,56	0,90	0,90	0,80	0,68		
Ni						1,00	0,46	0,94	0,56	0,59	0,31	0,51		
Co							1,00	0,45	0,47	0,45	0,37	0,86		
Fe ₂ O ₃								1,00	0,47	0,50	0,19	0,45		
MnO									1,00	0,99	0,92	0,76		
Cr										1,00	0,91	0,74		
V											1,00	0,67		
TiO ₂												1,00		

Анализ результатов расчёта коэффициента корреляции позволяет заключить, что факторы, рассматриваемые в разных точках отбора проб, не всегда оказывают одинаковый эффект на накопление металлов. Обнаружена значимая корреляционная связь между концентрациями MnO и Sr ($r = 0,98$), Cr и Sr ($r = 0,97$), Cr и MnO ($r = 0,99$), V и Sr ($r = 0,93$), V и MnO ($r = 0,92$), V и Cr ($r = 0,91$), Fe₂O₃ и Ni ($r = 0,94$), что, указывает на их литогенное и техногенное происхождение. В тоже время определена высокая корреляция между концентрациями Cu и As ($r = 0,77$). Связь содержания Ni, Zn и Fe₂O₃ с содержанием других элементов отсутствует, что предположительно может

свидетельствовать о множественности источников поступления данных металлов. **Небольшое значение коэффициента корреляции можно объяснить тем, что на концентрацию ТМ в изученных почвах оказывает влияние множество факторов.**

Выводы

Поскольку целью наших исследований была оценка концентрации тяжёлых металлов (ТМ) и мышьяка в почвенных профилях с использованием общепринятых эмпирических показателей на территории юго-восточной и центральной частей Согдийской области, то обобщая полученные результаты, можно сделать следующие выводы в рамках поставленной задачи.

Анализ данных свидетельствует о том, что максимальная концентрация исследуемых элементов наблюдается в приповерхностном слое почвы (0 – 5 см). По мере увеличения глубины их содержание постепенно снижается, за исключением мышьяка. **Среднее содержание As с увеличением глубины возрастает. Содержание Cu, Cr, MnO, TiO₂, Sr, Fe₂O₃ в почвенном разрезе остаётся практически одинаковым, резких изменений не наблюдается.** В результате отбора и анализа проб почвы на содержание Zn и Pb в различных вертикальных профилях превышений предельно допустимых концентраций не выявлено. Повышенные значения содержания цинка преимущественно отмечаются в верхнем горизонте исследуемой почвы. Максимальные концентрации цинка (Zn) в слое 0 – 10 см были зафиксированы в точках №4 (1,2 ПДК) и №5 (1,14 ПДК). **На основе полученных данных установлено, что содержание элементов первого класса опасности (Zn и Pb) на исследуемой территории практически во всех профилях, по сравнению с ПДК и кларковым содержанием, находится в пределах нормы. Превышение ПДК и кларка для мышьяка наблюдается практически во всех исследуемых пробах, как в верхнем, так и в нижнем горизонтах.** В ходе исследования превышение ПДК было зафиксировано на всех глубинах почвы только для двух элементов – мышьяка и хрома. Естественно, высокий уровень содержания мышьяка в почвах юго-восточной и центральной частей Согдийской области не

представляет экологической опасности, поскольку его наибольшие концентрации характерны для почв, изученных в рамках данного исследования.

В настоящее время поверхностный слой почвы юго–восточной и центральной частей Согдийской области испытывает значительную антропогенную нагрузку. Промышленные выбросы, сопровождающиеся выбросами дымовых газов, с помощью переноса воздушных масс распространяют аэрозольные частицы с высоким содержанием тяжёлых металлов и мышьяка на прилегающие территории. Поэтому проведение элементного анализа на содержание ТМ в верхнем и профильном слоях почвы позволяет определить, какие элементы имеют техногенный характер, а какие являются характерными для специфики почвы региона. Проведённое исследование показало, что содержание тяжёлых металлов в верхнем и нижнем слоях почвы региона лишь незначительно превышает ПДК и кларковые значения. Таким образом, исследуемые почвы классифицируются как слабозагрязнённые и не представляют существенной угрозы для здоровья человека.

Юго–восточная часть исследуемой территории Согдийской области представляет собой регион с разнообразными природно–климатическими условиями. Комбинация благоприятного климата, водных ресурсов и плодородных почв способствует развитию сельского хозяйства. Однако засушливость и экологические неблагополучие требуют рационального природопользования и мониторинга состояния окружающей среды.

Литература:

- 1. Виноградов А. П. Геохимия редких и рассеянных элементов. – М.: Изд – во АН СССР, 1957. – 238 стр.**
2. Водяницкий Ю.Н. Влияние железо–содержащих пигментов на цвет почв на аллювиальных отложениях Средне – Камской равнины / Ю.Н. Водяницкий, А.А. Васильев, А.В. Кожева, Э.Ф. Сатаев, М.Н. Власов // Почвоведение. – 2007. – № 3. – Стр. 318 – 330.

3. Водяницкий Ю.Н. Тяжелые металлы и металлоиды в почвах / Ю.Н. Водяницкий. – М.: ГНУ Почвенный институт им. В.В. Докучаева РАСХН, 2008. – 82 стр.
4. Горохова С. М. Тяжелые металлы и железо в составе магнитной фазы и конкреций почв Среднего Предуралья: дис. ... канд. биол. наук: спец. 1.5.19 Почвоведение. – Пермь: Пермский ГАТУ имени академика Д. Н. Прянишникова, 2022. – 213 стр.
5. Леднев А.В. Тяжёлые металлы в почвах Удмуртской Республики и приёмы, снижающие их миграцию в системе почва–растение / А.В. Леднев, А.В. Ложкин, А.И. Безносков. – Ижевск: Ижевская ГСХА, 2016. – 174 с. 8.– 82 стр.
6. Нурматзода Д. Х. Содержание и профильное распределение тяжёлых металлов и мышьяка в почвах Северного Таджикистана. Экосистемы /. Рахматзода М. Н., Абдуллозода С. Ф. – 2024. – Выпуск 39. – С. 105 – 118 стр.
7. Рахматов М. Н. Содержание тяжёлых металлов в пылевом аэрозоле и почвах Северного Таджикистана // Абдуллаев С. Ф. Оптика атмосферы и океана. – 2021. – № 3. – С. 212–221 стр.
8. Рахимов А.И. Гидрогеоэкологические особенности территории Северного Таджикистана / Рахимов А.И., Абдурахимов С.Я., Саидова Д.Н. Известия АН РТ. // Отделение физико–математических, химических, геологических и технических наук. –2009. – №3. – С. 76–81 стр.
9. **Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве. Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.2041 – 06. М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2006. – 16 стр.**
10. Халифаева Ш. Х. Загрязнения почв тяжелыми металлами юго – центральной части Таджикистана // Абдуллаев С. Ф., Маслов В. А. Ученые записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Серия: Естественные и экономические науки. – 2020. – Т. 54. – №. 3. – С. 25–32 стр.

11. Adimalla N. Assessment of heavy metal (HM) contamination in agricultural soil lands in northern Telangana, India: an approach of spatial distribution and multivariate statistical analysis // Qian H., Wang H. Environmental monitoring and assessment. – 2019. – Vol. 191. – PP. 1 – 15.
12. Liu, H. Quantitative source apportionment, risk assessment and distribution of heavy metals in agricultural soils from southern Shandong Peninsula of China. // Zhang, Y., Yang, J., Wang, H., Li, Y., Shi, Y.,... & Hu, W. Science of the Total Environment. 2021. Vol. 767. – PP. 144879.
13. Mazurek, R. Assessment of heavy metals contamination in surface layers of Roztocze National Park Forest soils (SE Poland) by indices of pollution // Kowalska, J., Gąsiorek, M., Zadrożny, P., Józefowska, A., Zaleski, T., Orłowska, K. Chemosphere. – 2017. – Vol. 168. – PP. 839 – 850.
14. Oghenenyoreme Eyankware, Pollution indices, potential ecological risks and spatial distribution of heavy metals in soils around delta state, Nigeria // M., Akakuru, O. C., Igwe, E. O., Olajuwon, W. O., Ukor, K. P. Water, Air, & Soil Pollution. – 2024. – Vol. 235. – No. 7. – PP. 452.
15. Rasulov O. Determination of total mercury in aluminium industrial zones and soil contaminated with red mud // Zacharová A., Schwarz M. Environmental Monitoring and Assessment. – 2017. – Vol. 189. – PP. 1–13.
16. Rasulov O. Monitoring the air pollution and evaluation of the impact of aluminium production in Talco // Schwarz M. Journal of environmental management and tourism. – 2016. – Vol. 7. – No. 2. – C. 169 – 174.
17. Rasulov, O. Analysis of soil contamination with heavy metals in (the three) highly contaminated industrial zones. // Schwarz, M., Horváth, A., Zoirov, F., & Fayz, N. SN Applied Sciences, 2020. – Vol.2, PP. 1–15.